

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УДК: 616-009.24

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Барнаева Ситора Бахрамовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112721>

АННОТАЦИЯ

Мақола бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири геморрагик инсультдан кейинги тутқаноқ синдромининг ўрганилиши даражаси, замонавий даво усуллари борасида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: геморрагик инсульт, тутқаноқ синдроми, ногиронлик, антиконвульсант.

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Барнаева Ситора Бахрамовна

Бухарский государственный медицинский институт

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ПОСЛЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация об одной из актуальных проблем современности, уровне изученности судорожного синдрома после геморрагического инсульта, современных методах лечения.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, судорожный синдром, инвалидность, противосудорожное средство.

Khodjievna Dilbar Tadjiyevna
Barnaeva Sitora Baxramovna
Bukhara State Medical Institute

POSTHEMORRHAGIC CONVULSION SYNDROME, MODERN VIEWS (LITERATURE ANALYSIS)

ANNOTATION

The article provides information on the level of research of convulsion syndrome after hemorrhagic stroke, one of the urgent problems of today, modern methods of treatment.

Keywords: hemorrhagic stroke, convulsion syndrome, disability, anticonvulsant.

Долзарблиги ва зарурати. Бутун дунё ва Ўзбекистонда инсультдан кейинги тутқаноқ синдроми юқори фоиз кўрсаткичларга чиқаётганлиги кузатилмоқда. Цереброваскуляр касалликлар пароксизмал ҳолатларнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бўлиб, 60 ёшдан катталарда тутқаноқ синдроми сабабининг 25%ини ташкил қилади (Holtkamp M. et al., 2017). Ёшлар ва ўрта ёшлиларда тутқаноқ синдроми сабабининг 10% ини инсульт ташкил қилади. Инсультдан кейинги тутқаноқ синдроми G. Varolin ва E. Sherzer томонидан 1962 йилда ишлаб чиқилган таснифга кўра қуйидагилар: 1) инсульт ривожланишига олиб келувчи тутқаноқ; 2) эрта тутқаноқ- инсульт ривожланган биринчи 7 кун давомида; 3) кечки тутқаноқ инсультдан 7 кундан сўнг ривожланувчи. Эпилепсия беморлар жароҳатланиши ошишига, функциялар тикланиши секинлашувига, когнитив ва эмоционал бузилишлар чуқурлашувига, ҳамда ҳаёт сифати пасайишига олиб келади. Ўзбекистонда инсультдан кейинги тутқаноқ синдромининг айнан шу жиҳатларига етарлича аҳамият берилмаётганлиги, касаллик кечиш хусусияти, ташхислаш ва реабилитация

тадбирлари оқсаётганлиги оқибатида беморлар узок йиллар мобайнида тутқаноқ хуружлари билан яшашга маҳкум бўлмоқда ва ҳаёт сифати пасайиши кузатилмоқда.

Инсультдан кейинги тутқаноқ синдромини даволашда касаллик патогенези, клиник- неврологик хусусиятларига эътибор бермаслик, хуруж вақтида нотўғри тактика қўлланилиши самарали даволаш услубларини кўриб чиқишни тақозо қилади. Шу сабабли инсультдан кейинги эпилепсияни ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашиш, тўғри диагностика ва терапевтик ёндашувни такомиллаштириш хозирги замон талабидир.

Инсультдан кейинги эпилепсия шифокорга мурожаат қилаётган беморларнинг кўп учрайдиган шикоятга бўлиб, шу сабабли кўпгина тадқиқотчиларни қизиқтиради. Бу борада кўплаб чет эл ва Россия тиббий нашрларида кўрсатиб ўтилган (Шалиманова Е.В., 2021; Hassani M., 2020; Yang H., 2018; Юцзяо Фу, 2021; Redfors P. et al., 2020; Николо Дж.П., 2019; Bentes C. et al., 2018; Tanaka T. et al., 2017; Bryndziar T. et al., 2016; Holtkamp M. et al., 2017; Самадов Ф.Н., 2018).

Инсултдан кейинги тутқаноқ синдроми муаммоси 2021 йилда Россиялик олима Шалиманова Е.В томонидан ўрганилган бўлиб, у ишемик инсултдан кейинги пароксизмал ҳолатлар сабабларини ўрганиб, клиник, нейрофизиологик ва нейровизуал предикторларини аниқлаган. Систем тромболитизис ўтказилгандан кейинги беморларда инсултдан кейинги тутқаноқ синдроми ривожланиш омилларини аниқлаган, ҳамда ишемик инсултдан кейинги узоклашган даврда патологик электроэнцефалографик паттернларни баҳолаган. Кутепова И.С. томонидан 2020 йилда эпилепсияни даволашда антиишемик ва талвасага қарши таъсирга эга бўлган дибензофуран унумлари таъсири тадқиқотларда ўрганилган. Данилова Т.Б. томонидан 2015 йилда инсултдан кейинги эпилептик тутқаноқлар клиник хусусиятлари, унга олиб келувчи ҳавф омиллари асосида башоратлаш ва макбул терапевтик ёндашув ўрганилган.

Японияда ўтказилган умуммиллий кўп марказли анкеталаш натижасида инсултдан кейинги тутқаноқ синдроми даволашда энг кўп қўлланиладиган дори воситаси карбамазепин ҳисобланади, ундан кейинги ўринларни вальпроат ва леветирацетам эгаллайди. Сўнгги йилларда анъанавий тутқаноққа қарши дори воситалари билан бирга янги воситалар ҳам қўлланилиб келинмоқда. Йирик умуммиллий тадқиқот натижалари кеч ривожланувчи тутқаноқ хуружлари вальпроат кислота, карбамазепин ва янги дорилар (окскарбазепин, топирамат, леветирацетам ва прегабалин) фенитоинга нисбатан юқори самара берганлигини кўрсатди (Huang YN, Chi N, Kuan Y, Chan L, Hu C, Chiou H., 2015).

Нейропротекторлардан топирамат постинсулт тутқаноқ хуружларида глутамат қўзғатувчилик функциясини пасайтириши ва ГАМК- ингибируланиши кучайиши ҳисобиға самара бериши исботланган (Дориа JW, Forgas PB., 2019). Леветирацетам клиник тадқиқотларда ҳавфсизлиги ва юқори самара берганлиги сабабли анъанавий тутқаноққа қарши воситаларға ўринбосар восита сифатида таклиф этилган (Belcastro V, Costa C, Galletti F, Autuori A, Pierguidi L, Pisani F., 2008). Юцзяо Фу томонидан 2021 йилда инсултдан кейинги эрта тутқаноқлар инсулт прогнозиға салбий таъсир этиши, ногиронлик ва ўлим ҳавфини ошириши кўрсатилган. Инсултдан кейинги эрта тутқаноқлар кечки тутқаноқларға кўра касаллик кечишиға юқори таъсир кўрсатиши аниқланган.

Ўзбекистонда болаларда инсултдан кейинги тутқаноқ синдроми ўрганилган (Самадов Ф.Н., 2018). Геморрагик инсултлардан кейинги тутқаноқ синдроми борасида қатор аниқланмаган ва оқсаётган жиҳатлар мавжуд. Қатор омилларнинг бирға келиши инсултдан кейинги тутқаноқ хуружларига олиб келади. Уларни аниқлаш, келгусида касаллик олди ва касаллик босқичларида турли тадқиқотларни амалиётда қўллаш натижасида инсултдан кейинги тутқаноқлар профилактикаси ва даволашда янги усулларни топиш лозим. Геморрагик инсултдан кейинги тутқаноқ мавжуд беморларға тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини ошириш, реабилитация самарадор усулларини топиш, беморларни олиб боришнинг ягона тамойилини ишлаб чиқиш зарурати ушбу тадқиқот мавзусини танлашимизға асос бўлди.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Alestrini, Simona, and Sanjay M Sisodiya. "Pharmacogenomics in epilepsy." *Neuroscience letters* 667 (2018): 27-39.
2. Vecht, Charles et al. "Seizures and Anticonvulsants in Brain Tumours: Frequency, Mechanisms and Anti-Epileptic Management." *Current pharmaceutical design* 23,42 (2017): 6464-6487.
3. Martin J. Brodie, Sameer M. Zuberi, Ingrid E. Scheffer, Robert S. Fisher. The 2017 ILAE classification of seizure types and the epilepsies: what do people with epilepsy and their caregivers need to know?. *Epileptic Disorders*. 2018;20(2):77-87.
4. Muthugovindan, Deivasumathy, and Adam L Hartman. "Pediatric epilepsy syndromes." *The neurologist* 16,4 (2010): 223-37.
5. Власов П. Н. Гендерные аспекты эпилепсии. Глава 15. в кн. «Эпилепсия» под общей редакцией Н. Г. Незнанова. СПб. 2010: 408-451.
6. Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство для врачей. М. 2010; 720 с.
7. Ходжаева Д.Т., Хайдарова Д.К., Хайдаров Н.К. Острые нарушения мозгового кровообращения и сахарный диабет типа // Научно-практический журнал. Национальный журнал неврологии. Баку-2018. С. 57-60.
8. Khodjjeva D.T., Khaydarova D.K., Khaydarov N.K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2020. С. 393-396
9. Khaydarova D.K., Samadov A.U. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2021, 6-10
10. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Bobokulov G.D. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 2020. 3720-3723.
11. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Clinical and neuroimaging diagnostics of syringomyelia associated with Chiari malformation // *International Journal of Pharmaceutical Research*. 2021. P – 2418-2425
12. . Khodjjeva D. T., Khaydarov N. K. Nurova Z.H. Khaydarova D. K. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolic stroke // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* – 2020
13. Khodjjeva D. T., Khaydarov N. K. Khaydarova D. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2020. С. 393-396
14. A. Sattarova G. Rakhimbaeva. Lateralization parallels study in Uzbekistan: Comparison of changes between lateral and medial temporal lobe epilepsy // *Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology*, 2019, Vol.405, p.140.
15. Г.С.Рахимбаева Х.М.Халимова Н.С.Рашидова. Эпилепсия как клиническая и нейрофизиологическая проблема медицины // *Журнал Инфекция иммунитет и фармакология* 6/2016 С.375-377
16. Халимова Х.М. Рахимбаева Г.С. Рашидова Н.С. Эпилепсия у женщин // *Методическая рекомендация*. Ташкент 2018 С 1-15
17. Рахимбаева Г.С. Сагатов Д.Р. Наджимитдинов С.О. Когнитивные расстройства при эпилепсии у женщин // *Ж.Неврология* № 3 2018г. С.32-34
18. A. Sattarova G. Rakhimbaeva D. Sattarova. MRI-etiology parallels study of medial and lateral temporal lobe epilepsy in Uzbekistan // *Sattarova Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology*, 2019, Vol.405, p.140.
19. Khodjjeva D.T., Khaydarova D.K. Diagnosis and treatment of posttraumatic epilepsy. *Journal of Research in Health Science*. 2018. P. 45-51
20. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Modern pharmacotherapy methods for generalized epilepsy forms. *European Journal of Research*. Vienna, Austria. № 1 (11-12), 2018. С.62-67.
21. Ходжйева Д.Т., Хаударова Д.К., Хаударов Н.К. Features of treatment of focal epilepsia in adults. *Научно-практический журнал. Национальный журнал неврологии*. Баку-2018. С. 57-60.
22. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment actives in patients with resistant forms of epilepsy. *American Journal of Research*. USA. № 11-12, 2018. С.186-193.

23. Маджидова Е.Н, Азизова Р.Б., Рахимбаева Г.С. Peculiarities of the epilepsy immunopathogenesis. Journal of the Neurological Sciences Austriya. – 2013. – 333. - e1-e 64
24. Азизова Р.Б. Особенности нейроиммунопато- генеза эпилепсии. Тошкент Тиббиет Академияси Ахборотномаси. – Тошкент, 2013. - №2. – Б. 41-44
25. Азизова Р.Б. Вопросы лечения эпилепсий у взрослых. Инфекция, Иммуитет и Фармакология. – Тошкент, 2014. - №2. – Б. 7-11.
26. Azizova R.B. Clinical evaluation of the effectiveness and safety of Oxapin in treatment of epilepsy in adults. European Applied Sciences. – Germany. – 2014. – vol.5. – P.27-28
27. Azizova R.B. Immunological parameters in epilepsy. 11 th European congress on epileptology Stockholm 29th june- 3 rd july 2014 ILAE-CEA. - P. 169
28. R.B. Azizova Abdullayeva N.N. Usmonalieva I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course. Medico-Legal Update. An International journal Volume 20, Number 4 October-December 2020. P 1377-1383

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000